

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

4-SON 1(8)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №4
Vol.1, Iss.4, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Rasulov Akbarali Maxamatovich, Ibroximov Nodirbek Ikromjonovich, To‘xtasinov Azamat G‘ofurovich, NOYOB MIS METALL KLASTERLARINING GEOMETRIK TUZILISHINI KOMPYUTER EKSPERIMENTI ORQALI TADQIQ ETISH	7-11
Далиев Бахтиёр Сирожидинович, Решение уравнения Абеля методом оптимальных квадратурных формул	12-15
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Tartiblangan statistikalarda baholarni topish usullari	16-21
Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO‘QIMASI TARKIBIDAGI IP XUSUSIYATLARI VA DEFORMATSIYAGA TA’SIRI	22-27
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING ATMOSFERADA TARQALISHI MASALASINI YUQORI TARTIBLI APPROKSIMATSIYANI QO‘LLAGAN HOLDA UNI SONLI YECHISH ALGORITMI	28-37
Maniyozov Oybek Azatboyevich, NAVIER-STOKES TENGLAMASINI KLASSIK HAMDA KLASSIK BO‘LMAGAN YECHIMLARINI VA UNING O‘ZIGA XOSLIGI	38-44
Tillavoldiyev Azizbek Otobek o‘g‘li, Tibbiy tasvirlarda reprezentativ psevdoobyektlarni segmentatsiyalash algoritmi	45-51
Fayziev Shavkat Ismatovich, Karimov Sherzod Sobirjonovich, Muxtarov Alisher Muxtorovich, DDoS hujumlarni aniqlashda neyron tarmoqlarga asoslangan gibrid modellarni ishlab chiqish	52-58
Rasulmuxamedov Maxamadaziz Maxamadaminovich, Shukurova Shohsanam Bahridin qizi, Mirzaeva Zamira Maxamadazizovna, MURAKKAB SHAKLLI, HAJMLI JISMLARNING ELASTOPLASTIK DEFORMATSIYASINING MATEMATIK MODELLARINI QURISH	59-63
Uzakov B.M., Melikuziyev M.R., TARELKALI TURDAGI REKTIFIKATSIYA KOLONNANING HARORAT KO‘RSATKICHLARINI MOSLASHUVCHAN BOSHQARISH	64-72
Порубай Оксана Витальевна, Эволюционные алгоритмы в задачах оптимизации режимов работы региональных энергосистем	73-77
Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO‘QIMA TASVIRLARINI ANIQLASH VA RAQAMLI ISHLOV BERISH USULLARI	78-81
Нурдинова Разияхон Абдихаликовна, ПОЛУПРОВОДНИКИ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОГЕНЕРАТОРОВ В МЕДИЦИНЕ	82-85
Мовлонов Пахловон Ибрагимович, ДЕГРАДАЦИЯ СЭ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА И ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ	86-90
Севинов Жасур Усманович, Темербекова Барнохон Маратовна, Мамазаров Улугбек Бахтиёр угли, Бекимбетов Баходир Маратович, Синтез методов цифровой регистрации в системах сбора и обработки измерительной информации для обеспечения достоверности в информационно-управляющих системах	91-96
O.S.Rayimdjonova, ISSIQLIK VA OPTOELEKTRON O‘ZGARTIRGICHLARNING ASOSIY TAVSIFLARI VA UMUMIY MASALALARI	97-100
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, ATMOSFERANING CHEGARAVIY QATLAMIDA GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING TARQALISHI MASALASINI O‘ZGARUVCHILARNI ALMASHTIRISH USULI YORDAMIDA IFODALASH VA UNING SONLI YECHISH ALGORITMI	101-107
Акбаров Давлатали Егиталиевич, Акбаров Умматали Йигиталиевич, Кучкоров Мавзуржон Хурсанбоевич, Умаров Шухратжон Азизжонович, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИММЕТРИЧНОГО БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТИ ФЕЙСТЕЛЯ ПО КРИПТОСТОЙКИМИ БАЗОВЫМИ ТАБЛИЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ	108-113
Xolmatov Abrorjon Alisher o‘g‘li, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, MAZUTNI REKTIFIKATSIYALASH QURILMALARINING VAKUUM YARATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	114-125
Goipova Xumora Qobiljon qizi, Dasturiy ta‘minotdagi xatolarni avtomatik topish va tuzatish uchun o‘qitiladigan algoritmlar	126-129
Xudoykulov Z.T., Xudoynazarov U.U., YETARLI GOMOMORFIK SHIFRLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA AXBOROTNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH	130-135
Калашников Виталий Алексеевич, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ В МЕЖДУРЯДЬЯ ХЛОПЧАТНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШАРНИРНО-ПОЛОЗОВИДНОГО СОШНИКА	136-143
Ermatova Zarina Qaxramonovna, To‘qimachilik sanoatida Linter qurilmalarining ahamiyatini o‘rganish va kuzatish	144-146
Tolipov Nodirjon Isaqovich, Madibragimova Iroda Mukhamedovna, ON A NON-CORRECT PROBLEM FOR A BIHARMONIC EQUATION IN A SEMICIRCLE	147-151
Xudoykulov Zarif Turakulovich, Qozoqova To‘xtajon Qaxramon qizi, PRESENT YENGIL VAZNLI KRIPTOGRAFIK ALGORITMINING TAHLILI	152-157
D.S.Yaxshibayev, A.H.Usmonov, Yer osti sizot suvlari sathi o‘zgarishini matematik modellashtirish va sonli tadbiq qilish	158-162

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Tojimatov Dostonbek Xomidjon o'g'li, KIBERRAZVEDKA AMALIYOTIDA IOC, LOG VA DARK WEB MONITORING MA'LUMOTLARINING INTELLEKTUAL INTEGRATSIYASIGA ASOSLANGAN KIBERTAHDIDLARNI ERTA ANIQLASH MODELI	163-167
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, MATNLI MA'LUMOTLARNI YASHIRIN UZATISHDA STEGANOGRAFIK USULLARDAN FOYDALANISH	168-172
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, LSTM MODELI ASOSIDA OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI BASHORATLASH	173-177
Erejevov Keulimjay Kaymatdinovich, SHAXSNI OVOZI ORQALI IDENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	178-183
Muxtarov Ya., Obilov H., OPERATOR USULI YORDAMIDA O'ZGARMAS KOEFFITSIENTLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASINI INTEGRALLASH	184-188
Tillaboev Muxiddinjon, PILLANI NAMLIGINI O'LCHISHNING OPTOELEKTRON QURILMASI	189-192
Atajonova Saidakhon Boratalievna, Khasanova Makhinur Yuldashbayevna, INTEGRATION OF HYBRID SYSTEM ANALYSIS METHODS TO IMPROVE DECISION-MAKING EFFICIENCY	193-196
Зулунув Равшанбек Мамагович, ТЕХНОЛОГИИ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION В МЕДИЦИНЕ	197-200
Aliyev Ibratjon Xatamovich, Bilolov Inomjon Uktamovich, CREATING A MODEL OF THE FALL OF SOLAR ENERGY IN CERTAIN COORDINATES	201-204
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich, RDB TOKARLIK DASTGOHIDA ISHLOV BERISH JARAYONINING MATEMATIK MODELINI YARATISH	205-209
Абдуллаев Темурбек Маруфжонович, Козлов Александр Павлович, Разработка интеллектуальной системы управления освещением на основе IoT - технологий	210-219
O'rinboevyev Johongir Kalbay o'g'li, Nugmanova Mavluda Avaz qizi, KLASSTERLASH USULLARI YORDAMIDA NUTQNI AVTOMATIK SEGMENTATSIYALASH	220-225
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, 5G TARMOQLARIDA MASSIVE MIMO TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING TAHLILI	226-232
Bozarov Baxromjon Ilxomovich, Fure almashtirishlarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formulalar	233-235
Xusanova Moxira Qurbonaliyevna, TARMOQ QURILMALARIDA DEMILITARIZATSIYALANGAN ZONA (DMZ) NI SOZLASH ORQALI XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH	236-239
Ravshan Indiaminov, Sulton Khakberdiyev, INTERACTION BETWEEN MAGNETIC FIELDS AND THIN SHELLS	240-244
Muradov Muhammad Murod o'g'li, Mobil aloqa tayanch stansiyalarini qayta tiklanuvchan energiya ta'minot manbalaridan foydalangan holda energiya bilan ta'minlash xususiyatlari	245-250
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI MLP MODELIDA OPTIMALLASHTIRISH	251-255
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Azizov IskandarAbdusalim ugli, Ismoilzhonov Abdullokh Farrukhbk ugli, THE USE OF BIG DATA IN THE DIGITAL ECONOMY	256-260
Abduraimov Dostonbek Egamnazar o'g'li, ELASTIKLIK NAZARIYASI MASALASIGA LIBMAN TIPIDAGI ITERATSION USULNI QO'LLASHNING MATEMATIK MODELI	261-266
Мамадалиев Фозилжон Абдуллаевич, Новый подход составления математической модели для определения параметров торможения автомобиля в экстремальных условиях эксплуатации	267-269
Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich, FIZIK MASALALARNI MATEMATIK PAKETLAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	270-272
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li, AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMI SIMSIZ SENSOR TARMOG'IDA MA'LUMOTLARNI UZATISH	273-278
Shamsiyeva Xabiba Gafurovna, VIDEO MA'LUMOTLARGA ISHLOV BERISH VA KOMPYUTERLI KO'RISH ALGORITMLARINING APPARAT DASTURIY MAJMUI	279-284
Atajonov Muhiddin Odiljonovich, AVTONOM FOTOELEKTRIK MODULNI MODELLASHTIRISH	285-288
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, NANOKATALIZATOR OLIISH TEXNOLOGIYASIDA "NAVBAHOR" BENTONITINI QURITISH VA KUYDIRISH JARAYONLARINING TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI	289-293
Umarov Shukhratjon, Rakhmonov Ozodbek, ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SECURITY AVAILABLE IN 4G AND 5G MOBILE COMMUNICATION NETWORKS	294-297
Soliyev Bahromjon Nabijonovich, Elektron tijorat savdolarini dasturiy yondashuvi tahlilida metodlar, matematik model va amaliy ko'rsatkichlar	298-302
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, SINFLAR ORASIDAGI MASOFA, QAROR QABUL QILISH QOIDASI VA AJRATISH FUNKSIYASI	303-305

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich, Khudoyberdieva Muxayyoxon Zoirjon qizi, Abdubannabov Mo'ydinjon Iqboljon o'g'li, Ergasheva Gulruksor Qobiljon qizi, Tohirjonova Zahro Shovkatjon qizi, Mamasodiqov Shohjahon, CHARACTERIZATION OF PHOTOLUMINESCENCE SPECTRUM OF CHALCOGENIDE CADMIUM-BASED SEMICONDUCTOR POLYCRYSTALLINE FILMS	306-315
Sharibayev Nosirjon Yusupjanovich, Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINI REAL VAQT REJIMIDA ANIQLANGAN NUQSONLARNI TAHLIL QILISH	316-320
Эргашев Отабек Мирзапулатович, Асомиддинов Бекзод, СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	321-326
Djurayev Sherzod Sobirjonovich, Ermatova Zarina Qaxramonovna, YANGI KONSTRUKSIYADAGI MULTISIKLON QURILMASINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	327-331
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, "NAVBAHOR" BENTONITINING MODIFIKATSIYALANGAN NAMUNASINI O'YUCH EMMda QIZDIRISH HARORATIGA QARAB TEKSTURA XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI	332-337
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, SINOV YORDAMIDA TRIKOTAJ MAXSULOTLARINI SHAKL SAQLASH VA DEFORMATSIYALANISH JARAYONLARINI MONITORINGI	338-343
Muminov Kamolkhon Ziyodjon o'g'li, Artificial Intelligence in Cybersecurity, Revolutionizing Threat Detection and Response Systems	344-347
Тажибаев Илхом Бахтиёрович, ОБРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В РАДИОЧАСТОТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	348-351
Karimov Sardor Ilhom ugli, Sotvoldiyeva Dildora Botirjon qizi, Karimova Barnokhon Ibrahimjon qizi, COMPARISON OF MULTISERVICE REMOTE SENSING DATA FOR VEGETATION INDEX ANALYSIS	352-354
Abdurasulova Dilnoza Botirali kizi, PNEUMATIC AND HYDRAULIC TECHNICAL TOOLS OF AUTOMATION	355-359
Абдукадилов Бахтиёр Абдувахитович, СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ ВЕСОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДАННЫХ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ	360-365
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, IJTIMOYI TARMOQLARDA ELEKTRON MATNLI MA'LUMOTLARNI TASNIFLASHNING NEYRON-NORAVSHAN ALGORITMI	366-370
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon og'li, Muxtoriddinov Muhammadyusuf Temirxon o'g'li, REGIONS APPLICATIONS SYSTEMS RECOGNITION	371-373
Raximov Baxtiyor Nematovich, Yo'ldosheva Dilfuza Shokir qizi, Majmuaviy markazlashtirilgan tizimlarning arxitekturasi va funksiyalari	374-378
Нурилло Мамадалиев Азизиллоевич, Моделирование конфликтных ситуаций телевизионных изображений в процессе обработки видеoinформации	379-381
A.A. Otaxonov, ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИШИНГОВЫХ URL-АДРЕСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	382-390
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasodiqovich, X12M MARKALI PO'LAT UCHUN TERMOSIKLLI ISHLOV BERISHNI AMALGA OSHIRISH PARAMETRLARI	391-396
Abdukodirov Abduvaxit Gapirovich, Abdukadirov Baxtiyor Abduvaxitovich, YUZ TASVIRLARINI GEOMETRIK NORMALLASHTIRISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH	397-401
D.B.Abdurasulova, T.U.Abduhafizov, RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'SISHI VA UNING TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TA'SIRI	402-405
Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich, Hududiy oliy ta'lim muassasalarida raqobat ustunligini ta'minlashning diagnostik tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot	406-413
Melikuziyev Azimjon Latifjon ugli, USING COMPUTER-SIMULATOR PROGRAMS IN TEACHING PARALINGUISTIC UNITS	414-417
Soliev B.N., Ismoilova M.R., ELEKTRON TIJORATDA QAYTARILISHLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA ULARNING NATIJALARI	418-421
Ergashev Otabek Mirzapulatovich, FUZZY RULE BASE DESIGN FOR NUMERICAL DATA ANALYSIS	422-428
Abdukadirova Gulbahor Xomidjon qizi, Abduqodirova Mohizoda Ilxomidin qizi, YUZ TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISHDA NEYRON TARMOQ ALGORITMLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI	429-436
Садикова Мунира Алишеровна, ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ	437-444
Pulatov Sherzod Utkurovich, Djumaniyazov Otabek Baxtiyarovich, THE ROLE OF IoT TECHNOLOGIES IN MONITORING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE KHOREZM REGION	445-448
Mukhammadyunus Norinov, RESEARCH ON INCREASING THE BRIGHTNESS OF TELEVISION IMAGES	449-455
Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li, DIFFIE-HELLMAN ALGORITMI VA XAVFSIZ KALIT ALMASHISH PROTOKOLLARI	456-458
Raximov Baxtiyor Nematovich, G'oiyova Xumora Qobiljon qizi, Ovoz tovushlari intellektual taxlili asosida videokuzatuz tizimini boshqarish	459-462

UDK: 621.924.5

RDB TOKARLIK DASTGOHIDA ISHLOV BERISH JARAYONINING MATEMATIK MODELINI YARATISH

Akbarov Xatam Ulmasaliyevich,
t.f.n., dotsent,
Andijon mashinasozlik instituti.
e-mail: lpi1982@mail.ru

Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich,
t.f.f.d.
Andijon mashinasozlik instituti.
e-mail: dilshodbek.ergashev796@gmail.com

Annotatsiya. Ishlov berish aniqligini avtomatik boshqarish tizimi kesish jarayonining matematik modeli asosida yaratiladi. Model ko'rsatkichlari tajriba yo'li bilan aniqlangan. Tajribalar eksperimentlarni rejalashtirish usullari va o'lchamlar taxlili nazariyasi asosida o'tkazigan bo'lib, ularni bajarishda zamonaviy dastgoxlar va asbob-uskunalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: tokarlik dastgohi, bilvosita o'lchash, bevosita o'lchash, ishlov berish xatoligi, ishlov berish aniqligini avtomatik boshqarish tizimi

Kirish. Hozirgi kunda respublikamizda avtomobilsozlik, traktorsozlik, quymakorlik va qishloq xo'jalik maxsulotlarini ishlov berish korxonalari, ixtisoslashtirilgan konstruktorlik byurolari va juda ko'p ilmiy-tadqiqot institutlari yangi mashina va mexanizmlarni yaratish borasida unumli faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar.

Ushbu sanoat sohalarida mashina detallarni tayyorlashdagi aniqlikni oshirish muammosi echimiga, kelajakda RDB zamonaviy dastgohlarda ishlov berish jarayonlarining samaradorligini oshirish bog'liqliligi sabab, hozirgi vaqtda bu muammo dolzarb bo'lib qolmoqda.

Andijon mashinasozlik institutida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlar avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish sharoitlarida tokarlik ishlov berish aniqligini 6 – 7 kвалitetlar doirasida ishonchli ta'minlash maqsadida raqamli dastur bilan boshqariladigan (RDB) tokarlik dastgohlarni uchun ishlov berish aniqligini avtomatik boshqarish tizimlari bilan ta'minlashga qaratilgan.

Ishlov berish aniqligini avtomatik boshqarish tizimini qo'llash bilan ishlov berish aniqligini oshirish masalasini echishdagi muhim masala boshqaruv

varianti tanlovidir. Agar boshqaruv varianti noto'g'ri tanlangan bo'lsa, hatto ideal ish sistemasida bo'lsa ham texnologik masala to'liq hal bo'lmaydi va buning natijasida ishlov berish aniqligini avtomatik boshqarish tizimini IBAABT (САУТО)ni qo'llash effekti nomutanosib bo'lib qoladi. Boshqaruv sistemasini tanlash masalasining eng yaxshi echimi uchun ishlov berish jarayonining matematik modeli – ishlov berishning salohiyati va aniqligi o'rtasidagi bog'lanishlarning, texnologik sistemalarning, amaldagi faktorlarning va kesish rejimlarining matematik tasniflari kerak bo'ladi.

Usullari. Ishlov berishning matematik modelini umumiy holatda quyidagi vektor tenglama sifatida ifodalasa bo'ladi.

$$Y=f(x), \quad (1)$$

Bu erda: Y - jarayon ko'rsatkichlarining vektoriga mos kesuvchi asboblarning eyilishi, kesish kuchi detallarining aniqlik ko'rsatkichlari jamlanmasi va hakoza.

X -jarayon ko'rsatkichlariga ta'sir qiluvchi omillar vektoriga mos kesish rejimi elementlari, ishlov berishga tavsiyalar beradigan ko'rsatkichlar va hakoza.

Matematik model jarayon ko'rsatkichlariga ta'sir qiluvchi u yoki bu omillar ta'sir darajasini son jihatdan baholash ulardan muhimrog'ini tanlash va boshqaruvda qo'llanilishi mumkin bo'lganlarini aniqlash imkoniyatini beradi.

Umumiy (1) model ko'rgazmaliligi ozligi sababli, texnologik tizimni ba'zi muhim taraflarini ko'rsatuvchi keyingi modelni ko'rib chiqamiz.

$$\begin{aligned} \Delta D &= f(V, S, t, D_3, HB, \sigma_e) \\ \sigma_{\Delta D} &= f(V, S, t, D_3, HB, \sigma_e) \\ P_z &= f(V, S, t, D_3, HB, \sigma_e) \quad (2) \\ \sigma_{P_z} &= f(V, S, t, D_3, HB, \sigma_e) \\ U_o &= f(V, S, t, D_3, HB, \sigma_e) \\ \sigma_{U_o} &= f(V, S, t, D_3, HB, \sigma_e) \end{aligned}$$

Bu yerda

ΔD – ishlov berilgan detallarni sozlash o'lchamidan og'ishni haqiqiy o'rtacha qiymatlarining ko'rsatkichi.

$\sigma_{\Delta D}$ - sozlash o'lchamiga nisbatan haqiqiy o'lchamdagi og'ishlarning o'rtacha ko'rsatkichidan kvadrat og'ishi.

P_z - Kesish kuchlarining tangensli tuzilmasi kattaliklarining o'rtacha ko'rsatkichi.

σ_{P_z} - Kesish kuchlarining tangensli tuzilmasini kattaliklarining o'rtacha ko'rsatkichidan o'rtacha kvadrat og'ishi.

U_o - Kesuvchi asbobning nisbiy eyilishi kattaliklarining o'rtacha ko'rsatkichi.

σ_{U_o} - Kesuvchi asbobning nisbiy eyilishini kattaliklarining o'rtacha kvadrat og'ishi.

V – kesish tezligi.

S – daqiqali surish.

t – kesish chuqurligi.

D_3 – ishlov berilayotgan zagotovka diametri.

HB – ishlov berilayotgan material qattiqligi.

σ_e – ishlov berilayotgan material mustaxkamlik chegarasi.

Ishlov berish jarayonini xijjalab qo'shish uchun matematik modelning funksional qaramlik turini aniqlab olish zarur. Ishlov berish jarayonini ko'p sonli tadqiqotlariga asosan quyidagi darajali model qabul qilinishi mumkin.

$$\begin{aligned} \Delta D &= f(V^{a1}, S^{e1}, t^{c1}, D_3^{d1}, HB^{l1}, \sigma_e^{g1}) \\ \sigma_{\Delta D} &= f(V^{a2}, S^{e2}, t^{c2}, D_3^{d2}, HB^{l2}, \sigma_e^{g2}) \\ P_z &= f(V^{a3}, S^{e3}, t^{c3}, D_3^{d3}, HB^{l3}, \sigma_e^{g3}) \quad (3) \\ \sigma_{P_z} &= f(V^{a4}, S^{e4}, t^{c4}, D_3^{d4}, HB^{l4}, \sigma_e^{g4}) \\ U_o &= f(V^{a5}, S^{e5}, t^{c5}, D_3^{d5}, HB^{l5}, \sigma_e^{g5}) \\ \sigma_{U_o} &= f(V^{a6}, S^{e6}, t^{c6}, D_3^{d6}, HB^{l6}, \sigma_e^{g6}) \end{aligned}$$

Model ko'rsatkichlari tajriba yo'li bilan aniqlanishi mumkin. Model tenglamasiga kiruvchi ko'p sonli omillar ushbu tajribani, hattoki uni rejalashtirgan taqdirda ham, qanchalik murakkabligini oldindan ma'lum qiladi. Umumlashtirish va nazoratni yo'qotish ixchamligini ta'minlashni samarali usullaridan biri o'lchamlar tahlilidir.

O'lcham tahlili Bokingem teoremasiga asoslangan. Teoremani birinchi qismi, ya'ni "agar qaysidir tenglama o'lchamlikka nisbatan bir xil bo'lsa, uni kattaliklarning o'lchamisiz turlarini o'z ichiga olgan nisbatga o'zgartirish mumkin" degan qismi tadqiqotga ma'lum fundamental o'zgaruvchilarni o'zgartirish uchun qo'llaniladi.

1-jadval

Matematik modelning o'lcham birliklari.

No	O'lchamlar	Belgilanishi	SI sistemasida gi o'lchamlar	O'lcham formulalari
1	Kesish tezligi	V	m/c	LT^{-1}
2	Surish qiymati	S	m/c	LT^{-1}
3	Kesish chuqurligi	t	m	L
4	Zagotovka diametri	D_3	m	L
5	Qattiqligi	HB	H/m^2	$MT^{-2}L^{-1}$
6	Mustaxkamlik chegarasi	σ_e	H/m^2	$MT^{-2}L^{-1}$
7	O'lchamdan og'ishi	ΔD	m	L
8	Kesish kuchi	P_z	H	MLT^{-2}
9	Nisbiy eyilish	U_o	m/m	LL^{-1}

1 - jadval o'lchamlarning shartli belgilari o'rniga 3 - modeldagi tenglamalarni qo'yamiz

$$L = f[(L T^{-1})^{a1}, (L T^{-1})^{b1}, L^{c1}, L^{d1}, (M T^{-2} L^{-1})^{l1}, (M T^{-2} L^{-1})^{g1}];$$

$$L = f[(L T^{-1})^{a2}, (L T^{-1})^{b2}, L^{c2}, L^{d2}, (M T^{-2} L^{-1})^{l2}, (M T^{-2} L^{-1})^{g2}];$$

$$MLT^{-2} = f[(L T^{-1})^{a3}, (L T^{-1})^{b3}, L^{c3}, L^{d3}, (M T^{-2} L^{-1})^{l3}, (M T^{-2} L^{-1})^{g3}]; \quad (4)$$

$$MLT^{-2} = f[(L T^{-1})^{a4}, (L T^{-1})^{b4}, L^{c4}, L^{d4}, (M T^{-2} L^{-1})^{l4}, (M T^{-2} L^{-1})^{g4}];$$

$$L = f[(L T^{-1})^{a5}, (L T^{-1})^{b5}, L^{c5}, L^{d5}, (M T^{-2} L^{-1})^{l5}, (M T^{-2} L^{-1})^{g5}];$$

$$L = f[(L T^{-1})^{a6}, (L T^{-1})^{b6}, L^{c6}, L^{d6}, (M T^{-2} L^{-1})^{l6}, (M T^{-2} L^{-1})^{g6}].$$

Tizimdagi har bir tenglama o'lchamlariga nisbatan bir xil bo'lishi uchun, daraja ko'rsatkichlar o'rtasida quyidagi mutanosibliklar bajarilishi zarur.

Bir xil daraja ko'rsatkichlarni birlashtirib o'lchamsiz qombinasiyali modellar tenglamasini chiqaramiz.

$$\frac{\Delta D}{D_3} = f \left[\left(\frac{V}{S} \right)^{a_1}, \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_1}, \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_1} \right]$$

$$\frac{6\Delta_D}{D_3} = f \left[\left(\frac{V}{S} \right)^{a_2}, \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_2}, \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_2} \right]$$

$$\frac{\bar{P}_Z}{6_B D_3^2} = f \left[\left(\frac{V}{S} \right)^{a_3}, \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_3}, \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_3} \right] \quad (5)$$

$$\left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_3}, \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_3} \right]$$

$$\frac{6P_Z}{6_B D_3^2} = f \left[\left(\frac{V}{S} \right)^{a_4}, \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_4}, \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_4} \right]$$

$$\bar{U}_o = f \left[\left(\frac{V}{S} \right)^{a_5}, \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_5}, \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_5} \right]$$

$$6U_o = f \left[\left(\frac{V}{S} \right)^{a_6}, \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_6}, \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_6} \right]$$

Amalga oshirilgan o'zgarishlar π – teorema mos keladi. Demak, o'lchamlar tahlili to'g'ri qilingan. Har bir o'lcham kombinasiyasi funksiyaviy ma'noga ega. Model ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tajribada ulardan foydalanish qulay, shu bilan birgalikda 5 modeli barcha tenglamalarning o'ng tarafiga bir xil o'lcham kombinasiyalari kiradi. Bu xol

tajribaviy tadqiqotlarning hajmini qisqartirishga olib keladi.

Tenglamalar tizimini yanada konkretlashgan ko'rinishini quyidagicha tasavvur qilsa bo'ladi.

$$\frac{\Delta \bar{D}}{D_3} = k_1 \cdot \left(\frac{V}{S} \right)^{a_1} \cdot \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_1} \cdot \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_1}$$

$$\frac{6\Delta_D}{D_3} = k_2 \cdot \left(\frac{V}{S} \right)^{a_2} \cdot \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_2} \cdot \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_2}$$

$$\frac{\bar{P}_Z}{6_B D_3^2} = k_3 \cdot \left(\frac{V}{S} \right)^{a_3} \cdot \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_3} \cdot \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_3} \quad (6)$$

$$\left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_3} \cdot \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_3}$$

$$\frac{6P_Z}{6_B D_3^2} = k_4 \cdot \left(\frac{V}{S} \right)^{a_4} \cdot \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_4} \cdot \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_4}$$

$$\bar{U}_o = k_5 \cdot \left(\frac{V}{S} \right)^{a_5} \cdot \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_5} \cdot \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_5}$$

$$6U_o = k_6 \cdot \left(\frac{V}{S} \right)^{a_6} \cdot \left(\frac{t}{D_3} \right)^{c_6} \cdot \left(\frac{HB}{6_B} \right)^{l_6}$$

Logarifmlashtirishdan so'ng, darajali funksiyalarni chiziqli funksiyaga o'zgartirish mumkin.

$$y_1 = l_{01} + l_{11}x_1 + l_{21}x_2 + l_{31}x_3$$

$$y_2 = l_{02} + l_{12}x_1 + l_{22}x_2 + l_{32}x_3$$

$$y_3 = l_{03} + l_{13}x_1 + l_{23}x_2 + l_{33}x_3 \quad (7)$$

$$y_4 = l_{04} + l_{14}x_1 + l_{24}x_2 + l_{34}x_3$$

$$y_5 = l_{05} + l_{15}x_1 + l_{25}x_2 + l_{35}x_3$$

$$y_6 = l_{06} + l_{16}x_1 + l_{26}x_2 + l_{36}x_3$$

Bu yerda Y_i - javob beruvchi logarifmlar l_{0i}, l_{1i}, l_{2i} - ko'ffisientlar X_1, X_2, X_3 - omil (faktor) logarifmi.

Bunday tipdagi modellarni yaratish uchun to'liq faktorli rejalashtirilishning ortogonal matrisasiga ega.

Matematik model tuzish uchun 10 mm dan 100 mm gacha aylanaga ega diapazondagi po'lat mahsulotlarining tashqi silindr yuzalariga ishlov berish holatlarini kuzatish bilan kifoyalanib qolamiz. Bunda mahsulotlar quyidagicha geometrik ko'rsatkichlarga ega:

Plandagi bosh burchak $\varphi = 100^0$, yordamchi burchak $\varphi = 10^0$, old burchak $\gamma = 17^0$, orqa burchak $\alpha = 13^0$, yordamchi orqa burchak $\alpha_1 = 22^0$, tig'ning qiyalik burchagi $\lambda = +6^0$.

Dastgohlar ekspulatsiya sharoitlari tahlili asosida tadqiqot o'tkaziladigan yuqori aniklikdagi dastgohning texnologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda omillarni o'zgartirish darajasi belgilangan.

O'lcham turlari	D_3	l	d	d_1	d_2
1	10	29	25	23	7
2	97	10	50	46	95

1-rasm. Tokarlik ishlov berish jarayonini tekshirish uchun dastlabki zagotovka o'lchami.

Tajriba o'tkazish uchun 2 tip o'lchamda yuqori issiqlikga chidamli XH77TiOP qotishma va 40X po'latdan tayyorlangan mahsulotlar ishlab chiqildi. Mahsulot xom ashyosining σ_B – mustaxkamlik chegarasi torttirishga mo'ljallangan sinov natijasida aniqlanadi. Ushbu sinovlar Germaniya ishlab chiqarilgagn SDM X 30000 modeldagi universal mashinasida o'tkazilgan. Mahsulot qattiligi Brinnel usulida metall va qotishmalar xatoligini aniqlash uchun mo'ljallangan TM-2M uskunasi yordamida aniqlangan.

Tajriba rejasini oshirish uchun omillar o'zgaruvchanliligi variantlari teng taqsimlangan tasodifiy raqamlar joylashgan jadval yordamida randalangan. Tajriba tadqiqotlari quyidagicha amalga oshirilgan. Mahsulotlar uch mushtchali patronga qotirilgan yuqori aniqlikdagi tokarlik RDB dastgohlarida ishlov berilgan. Bunda har bir mahsulot

alohida keskich bilan ishlangan, ya'ni har bir mahsulot alohida o'lchamga moslashtirilgan. Keskichlarni moslashtirish uchun 19000 modeldagi chiziqli o'lchamlar uchun mo'ljallangan raqamli tizimdan foydalanilgan.

Ishlov berish davomida kesish kuchini tangensli tashkil qiluvchi dastgohning "Upor" revolver kallagini ko'tarish mexanizmi bazasida yaratilgan tenzouzgartirgich yordamida o'lchanadi. Rz - kesish kuchi kattaligiga teng elektr signal o'rnatilib $H - 338 - 6$ TY -25 - 04 - 2368 modeldagi uziladigan tez ta'sir qiluvchi uskuna va B7 - 16 rusumli universal voltmeter bilan qayd qilib borildi.

Ishlov berish tugagach, 01 П – tipdagi optikator yordamida ishlov berilayotgan yuza aylanasi, maxsus moslashtirilgan qurilma yordamida kesuvchi asbobning eyilish darajasi o'rganilgan.

Natijalar. Tajriba natijalari kompyuterda ishlangandan so'ng olingan ma'lumotlar chiziqli tenglamalar tizimini Fisherning F - kriteriyiga mos va tokarlik ishlov berish jarayonini 5 % darajasiga o'zgarishi oqibatida quyidagigi tenglama bilan ifodalanadi (8-tenglama).

$$\frac{\Delta \bar{D}}{D_3} = 0.0535 \cdot \left(\frac{V}{S}\right)^{-0.58} \cdot \left(\frac{t}{D_3}\right)^{0.3} \cdot \left(\frac{HB}{6_B}\right)^{1-1.4}$$

$$\frac{6\Delta_D}{D_3} = 0.0014 \cdot \left(\frac{V}{S}\right)^{0.36} \cdot \left(\frac{t}{D_3}\right)^{0.29} \cdot \left(\frac{HB}{6_B}\right)^{1.46}$$

$$\frac{\bar{P}_z}{6_B D_3^2} = 0.4715 \cdot \left(\frac{V}{S}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{t}{D_3}\right)^{0.75} \cdot \left(\frac{HB}{6_B}\right)^{2.4} \quad (8)$$

$$\frac{6_{P_z}}{6_B D_3^2} = 0.0160 \cdot \left(\frac{V}{S}\right)^{-0.99} \cdot \left(\frac{t}{D_3}\right)^{0.72} \cdot \left(\frac{HB}{6_B}\right)^{2.71}$$

$$\bar{U}_0 = 0.00000022 \cdot \left(\frac{V}{S}\right)^{-0.021} \cdot \left(\frac{t}{D_3}\right)^{0.015} \cdot \left(\frac{HB}{6_B}\right)^{-2.14}$$

$$\sigma_{U_o} = 0.000000025 \cdot \left(\frac{V}{S}\right)^{-0.018} \cdot \left(\frac{t}{D_3}\right)^{0.024} \cdot \left(\frac{HB}{\sigma_B}\right)^{-1.58}$$

Ishlov berishning matematik modeli daqiqali uzatish o'rniga teskari uzatish qo'llanilganda, quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$\Delta \bar{D} = 0.0346 \cdot S^{0.38} \cdot t^{0.3} \cdot D_3^{0.7} \cdot HB^{-1.40} \cdot \sigma_B^{1.40}$$

$$\sigma_{\Delta D} = 0.0009 \cdot S^{0.36} \cdot t^{0.29} \cdot D_3^{0.71} \cdot HB^{1.46} \cdot \sigma_B^{-1.46}$$

$$P_z = 0.1501 \cdot S^{0.98} \cdot t^{0.75} \cdot D_3^{1.25} \cdot HB^{2.4} \cdot \sigma_B^{-1.4}$$

(9)

$$\sigma_{P_z} = 0.0052 \cdot S^{0.9} \cdot t^{0.72} \cdot D_3^{1.28} \cdot HB^{2.71} \cdot \sigma_B^{-1.71}$$

$$\bar{U}_o = 214.770 \cdot S^{0.021} \cdot t^{0.015} \cdot D_3^{-0.015} \cdot HB^{-2.14} \cdot \sigma_B^{2.14}$$

$\sigma_{\bar{U}_o}$

$$\sigma_{U_o} = 24.490 \cdot S^{0.018} \cdot t^{0.024} \cdot D_3^{-0.024} \cdot HB^{-1.58} \cdot \sigma_B^{1.58}$$

$\sigma_{\sigma_{U_o}}$

Aniqlikni ta'minlash masalasini echish uchun eng qulay ko'rinish 9-tenglama bilan ifodalangan. 9-tenglama tahlilidan shu narsa aniqlanadiki, mahsulotlarga, ayniqsa $HB = \sigma_B$ ga katta munosabatda bo'lgan. Mahsulotlarga 0.01 mm chetlanishga ega. Ko'rib chiqilayotgan dastgohlarda ishlov berishning aniqligini ta'minlash bir necha holatlarda kafolatlanmaydi, chunki haqiqiy o'lchamdagi og'ishni taqsimlash to'g'ri bo'lsa, kattalik $6\Delta D > 0.01$ mm. HB ni σ_B ga nisbatan kamligi sababli nisbiy eyilish kattaligi etarlicha bo'lishi mumkin, bunda bir partiya mahsulotlarga yoki kesishni katta masofasidan o'tadigan bitta mahsulotdagi kamchilik, uskuna eyilishi hisobiga yuqori bo'ladi. Matematik model tenglamalar turidagi shu narsa aniqlandiki, ishlov berilgan detallarni haqiqiy o'lchamlaridan og'ishining jamlanish markazi uskunani eyilishi bilan, yoyilishi esa – kesish kuchi bilan aniqlanadi.

Xulosalar. Shunday qilib, ishlov berish jarayonining matematik modeli ishlov berishning kamchiliklarini va shu kamchiliklarni keltirib chiqarayotgan asosiy omillarni tavsiflarini olish imkoniyatini beradi. Lekin model detallarni dastgohdagi ketma – ketlikda ishlov berish tartibi davomida detallarni o'lchamlarining o'zgarishi haqida

tushuncha bermaydi. Aniqlikni boshqarish moslamalarini echishda bu qoidalarni bilish alohida ahamiyatga ega. Ushbu qoidalarni aniqlashda ishlov berish kamchiliklarini matematik modeli yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник для машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущего станки и инструмента. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1985. – 496 с.
2. Маталин А.А. Точность механической обработки и проектирование технологических процессов. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1970. – 318 с.
3. Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1986. – 336 с.
4. Жуков Э. Л., Кадыров Ж. Н., Акбаров Х. У. Система автоматического регулирования // Машиностроитель. – 1982. – №11. – с. 7.
5. Якобс Г. Ю., Якоб Э., Кохан Д. Оптимизация резания. Параметризация способов резанием с использованием технологической оптимизация./Пер. с нем. В. Ф Колотенкова. - М.: Машиностроение, 1981. -279 с.
6. Акбаров Х.У. Математическая модель погрешностей обработки на прецизионных токарных станках с ЧПУ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 11(80). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10948>.
7. [Technological capabilities of application of thermocyclic processing \(Tcp\) tool steel](#). F.R. Norkhudjayev, A.A..Mukhamedov, S.T. Djalolova, D.M. Ergashev. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (8), 1866-1874.
8. Ergashev, D., & Khudayberdiev, O. (2023). Development of thermocyclic processing modes for carbon steels used on cold forming tools. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 383, p. 04066). EDP Sciences.
9. Norkhudjayev, F. R., Mukhamedov, A. A., & Ergashev, D. M. (2019). FEATURES OF THERMAL PROCESSING OF INSTRUMENTAL ALLOYED STEELS. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(2), 68-71.
10. Mamasidiqovich, E. D. (2023). TECHNOLOGIES FOR PROCESSING WORKING PARTS OF DIES USED IN COLD VOLUME STAMPING. *The American Journal of Engineering and Technology*, 5(12), 21-25.

